

O'SMIRLIK DAVRIDA PSIXIK RIVOJLANISH VA O'SMIRLIK MUAMMOSI

D.Ergasheva

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

D.Tursunova

Talaba

Namangan Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015909>

Anotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlik davrida psixik hayot sohasida bo'ladigan o'zgarishlar, bola psixikasining rivojlanish xususiyatlari, o'smirlik davrining asosiy muammolari va ushbu davrda bola bilan munosabatlar haqida ma'lumot berilgan.

O'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazardan ham pedagogik nuqtai nazardan ham muhimdir. Bu davr o'tish davri deb ham ataladi o'smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o'z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o'quvchilarini. O'smir o'quvchilarni ta'lim va tarbiya berish ishlarida uchraydigan ayrim qiyinchiliklar bu yoshdagi bolalarning psixik rivojlanishi va xususiyatlarini ba'zan yetarli darajada bilmaslikdan yoki inkor qilishdan kelib chiqadi.

Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tgan „Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash-davr talabi“ mavzuyidagi anjumanda yosh avlod tarbiyasi haqida alohida to'xtalib o'tgan: „Bizni hamisha o'ylantirib keladigan yana bir muhim masala-bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so'z bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog'liq. Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni hammadan ham ko'p his etadigan kim-yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan“. Kichik va katta yoshdagi maktab o'quvchilariga qaraganda o'smirlik yoshidagi bolalarni tarbiylashda juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Chunki, kichik bolaning katta odamga aylanishi jarayoni juda qiyin kechadi. Bu jarayon o'smirlar psixologiyasining odam bilan bo'lgan munosabat formalarining jiddiy ravishda o'zgarishi, hamda hayot sharoitining o'zgarishi bilan bog'liqdir. O'smirlik davriga kimningdir xatti-harakatini initatsiya- qilish xosdir. Ko'pincha ular o'zlariga tanish va yoqadigan kattalarning xatti harakatlariga initatsiya, taqlid qiladilar. O'smir bu davrda chekish hamda spirtli ichimliklarga qiziqib qolishlari mumkin.

O'smirlik- bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan harakterlanadi. Bu bosqichda bolalarning jismoniy va psixik taraqqiyoti juda tezlashadi, hayotdagi turli narsalarga qiziqishi, yangilikka intilish ortadi, xarakteri shakllanadi, ma'naviy dunyosi boyiydi, ziddiyatlar avj oladi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar, sezgilar va jinsiy hayotga taalluqli chigal narsalarning paydo bo'lishi bilan ham harakterlanadi. Bu yoshda o'smir rivojida keskin o'zgarishlar ro'y bera boshlaydi. Bu o'zgarishlar fiziologik hamda psixologik o'zgarishlardir. O'smirlar o'zlarini kattalardek tutishga harakat qiladilar. Ular o'zlarining layoqat, qobiliyat va imkoniyatlarini ma'lum darajada o'rtoqlari va o'qituvchilarga ko'rsatishga intiladilar. O'smirlik davrida aqliy rivojlanishning umumiy xususiyatlari :

1. Hayotning murakkablashishi.
2. Mustaqillikni tasdiqlaydi.
3. Ichki pozitsiyalarni o'zgartirish, kelajakka munosabatni o'zgartirish.
4. Professional o'zini o'zi aniqlash vazifasi.
5. Mustaqil hayotning „ostonasi“
 - hayot rejalarining paydo bo'lishi;
 - hayotning barcha sohalariga kirib borish;

YETAKCHI FAOLIYAT:

- o'quv va professional kasb;
- professional o'zini o'zi belgilash;

Shu vaqtgacha odobli, dilkash bo'lgan o'smir kutilmaganda qaysar, qo'pol, intizomsiz, serzarda bo'lib qoladi. O'smir xulqidagi bunday o'zgarishlar o'qituvchi yoki ota-onlarni qattiq tashvishga soladi, munosabatlarini o'zgartiradilar. Natijada kelishmovchiliklar, anglashilmovchiliklar kelib chiqadi.

XULOSA

Ma'lumki, o'smirlik davrida o'smirning „men“i qaytadan shakllana boradi. Uning atrofdagilari ayniqsa, o'z-o'ziga bo'lgan munosabati, qiziqishlari, qadriyatlari yo'nalishi keskin o'zgaradi. O'smir yoshidagi bolani birinchi galdagi intilishi, u o'zini endi kichkina bola emas, balki katta bo'lib qolganligini atrofdagilarga ishontirishdan iboratdir. Mustaqil ishlar qilishga haqqi borligiga o'zini-o'zi ishontiradi, chunki men endi „katta bo'lib qoldim“ deb o'ylaydi. Shuning uchun ham psixologlar „katta bo'lib qolganlik tuyg'usini“ shaxsning o'smirlik yoshidagi eng asosiy yangilik sifatida talqin qiladi. O'smirlar bilan do'stona munosabatda bo'lish, ularning hayotiga o'z qiziqishlarini bildirish muhim ahamiyatga ega. Ularning har bir fikrlarini qo'llab quvvatlash, atrofdagi tengdoshlariga taqqoslamaslik kerak. O'smirlarni o'z

shaxslari haqidagi fikrlar qiziqtiradi. Bu davrda o'smirni bo'sh vaqtlarini qoldirmaslik, ya'ni, turli xil mashg'ulotlarga yo'naltirish zarur. Avvalambor, otana o'z farzandiga vaqt ajratib, ko'proq oilaviy yig'ilishlar o'tkazishi lozim. Uning mashg'ulotlari, qiziqishlari, atrofdagi do'stlari, nizolari haqida so'rab surishtirish ayni muddadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qarori PQ-4312 08.05.2019
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori-4860 13.10.2020
3. Д.З.Ахметова, З.Г.Нигматов, Т.А.Челнокова, Г.В.Юсупова и др. Педагогика и психология инклюзивного образования: Учебное пособие-Казань, 2013

